

JADID O'QITISH TIZIMI VA PEDAGOGIK MEROSI

Xolmirzaev Nodirjon Nizomjonovich

Qo'qon universiteti f.f.d. (DSc), v.b. professor.

Email; nodirjon89.86gmail.com

Annotatsiya: Maqolada jadid maktablarining paydo bo'lish tarixi, ularning ochilishi, o'qitish va imtixon tizimi, adabiyotlarning yaratilishi va foydalanishi, shuningdek Chor xukumatining ularga bo'lgan munosabatlari to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, usuli savtiya, Muzaffariya, ustoz avval, “Turkestanские ведомости” gazetasi, o'quv inspeksiyasi.

Chor Rossiyasi mustamlakachiligi ostidagi musulmon dunyosini ma'naviy taraqqiyotga erishish yo'li orqali ozodlikka olib chiqish g'oyasini dastlab Ismoil Gasprinskiy ilgari surdi. Uning turkiy xalqlar taqdiridan tashvishlanib: “Bir kishining fojiasidan larzaga tushamiz, yordamga shoshilamiz, lekin millionlarning fojiasiga, butun bir xalqning ko'z o'ngimizda yo'q bo'lib ketayotganligiga befarqmiz” [6, 24-b.] - degan fikrlari alohida e'tiborga molik. Ismoil Gaspinskiy o'z maqsadlarini amalga oshirish, ya'ni insonlarni ma'rifatli qilish uchun ta'lim berishga e'tibor qaratdi.

Gaspinskiy avval Qrimda yangi usul maktabi ochdi va 12 bolani savodini chiqardi. So'ngra u O'rta Osiyoda ham o'z harakatini yoyishga bel bog'ladi. Ismoil Gasprinskiy 1892-yil 5-iyunda Turkiston general-gubernatori baron A.B.Vrevskiyga o'lkadagi maktab va madrasalarni tubdan isloh qilishga qaratilgan mazmunda xat bilan murojaat qildi. Ushbu xatida mahalliy maktablarda o'qitish tartiblarini soddalashtirish, ibtidoiy maktabda olti yilda beriladigan bilimni 2 yilda amalga oshirish, shu yo'l bilan tejab qolingan yilda esa musulmonlar turmush tarzi va maktabiga daxl qilmagan holda rus tilini o'qitishga sarflash masalasini ilgari surdi.

Turkiston general-gubernatori A.B.Vrevskiy xatni o'rganib chiqishni o'lkadagi maorif “fidoiylari” N.Ostroumov va V.Nalivkinga topshirgan. Masalani o'rganib chiqqan N.Ostroumov va V.Nalivkin Ismoil Gasprinskiy takliflarini qat'iy rad etganlar. Ular fikriga ko'ra, Rossiyada rus bo'lmagan xalqlar maorifi masalasida maorif vazirligining ko'rsatmalari ko'proq foydali bo'lib, agarda Gaspinskiy takliflariga rozi bo'lingan taqdirda hukumat bu qarordan bir kun kelib qattiq pushaymon bo'lishi mumkin edi.

General-gubernator A.B.Vrevskiy bilan yozishmalardan naf chiqmagach, Ismoil Gasprinskiy Turkiston safariga o'tlanadi. U Turkistonga ikki marta safar qilgan bo'lib, birinchisi 1893 yilda, ikkinchisi esa 1908 yilda amalga oshirildi. [5, 156-b.] Mahmudxo'ja Behbudiy o'z xotiralarida yozishicha, Ismoil Gasprinskiy bilan 1893 yili Samarqandda, 1900 yili Istanbulda uchrashib, suhbatlashgan. [2, 79-81-b.] Ismoil

Gasprinskiyning Turkiston va Buxoroda bo'lishi milliy taraqqiyparvarlarga yangi kuch va ruh bergan edi. [1, 82-b.]

1892-1893- yillarda Buxoro amiri Abdulahadxon Rossiyaning markaziy shaharlariga sayohati davomida Boqchasaroyga ham kelgan va Ismoil Gasprinskiy bilan tanishgan, suhbatlashgan edi. Ismoil Gasprinskiy suhbat chog'ida amirga yangi usul maktablarining afzalliklari haqida gapirib bergan. Uning g'oyalariga qiziqish bilan qaragan amir Abdulahadxon Ismoil Gasprinskiyni Buxoroga taklif etgan. 1893-yili Ismoil Gasprinskiy Toshkent va Samarqandga sayohatidan so'ng Buxoroga tashrif buyurgan. Buxoroda Ismoil Gasprinskiy sa'y-harakati bilan Abdulahadxonning otasi sharafiga “Muzaffariya” deb atalgan jadid maktabi ochilgan. [4, 39-b.]

1893 yil iyul oyida Ismoil Gasprinskiyning Samarqandga tashrifi aholi tomonidan ko'tarinki ruhda qabul qilingan. Samarqandda istiqomat qiluvchi mashhur tatar savdogari Abdug'ani Husainov Ismoil Gasprinskiydan jadid maktabi ochishni iltimos qilib, uni tashkil etish bo'yicha barcha harajatlarni o'z zimmasiga olgan. Shu tariqa Turkiston o'lkasida birinchi jadid maktabiga asos solingan. Ismoil Gasprinskiy iltimosiga ko'ra, unga hamrohlik qilgan Sulton Majid G'anizoda Samarqandda qirq kun qolib, o'qitish usullarini o'rgatgan. Bu maktab mahalliy aholi o'rtasida bolalarning tez savod chiqarganligi sababli “mashinali maktab” nomi bilan mashhur bo'lgan. [3, 33-35-b.]

“Turkestanskie vedomosti” gazetasining 1893-yil 5-sentabrdagi sonida mazkur yangi usul maktabi haqida xabar bosilgan. Unda qayd etilishicha, Ismoil Gasprinskiy g'oyasi va Abdug'ani Husainov mablag'i hisobiga ochilgan yangi usul maktabi mahalliy aholi tomonidan hursandchilik bilan kutib olingan. Chunki mahalliy eski usul maktabida yillar davomida qo'lga kiritilgan natijaga yangi usul maktabi o'quvchilari bir necha hafta davomida erishganlar.

Ismoil Gasprinskiy 1898 yili jadid maktablarining qonun-qoidalari, o'quv rejasi, darsxonaning holati, yillik imtihon o'tkazish tartibi, namunali dars jadvali haqida ma'lumot beruvchi “Rahbari muallimin yoki muallimlarga yo'ldosh” nomli uslubiy asarini yaratdi. [3, 31-b.] Shuningdek, Ismoil Gasprinskiy yangi usul maktablari uchun “Xo'jai sibyon” (“Bolalar muallimi”) nomli birinchi darsligi yozdi. [6, 27-b.]

1899 yilda Andijonda Shamsuddin domla, 1901 yilda Qo'qonda Saloxiddin domla, Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov va Samarqandda Abduqodir Shakuriylar birinchi bo'lib jadid maktablarini ochadilar. Jadidchilik xarakatining yirik namoyandalari jadid maktablari uchun darsliklar xam yaratganlar. Xususan, Saidrasul Aziziyning «Ustozi avval» (1903), Munavvarqorining «Adibi avval» (1907), Abdulla Avloniyning «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» (1912) darsliklari alohida e'tiborga molikdir.

Turkiston jadidlari o'zlarining dastlabki faoliyatlarini ma'rifatparvarlikdan boshlagan edilar. Vatanni ozodlikka, milliy mustaqillikka yetaklashdek muqaddas g'oya eng ilg'or qarashli jadid ziyolilarning fikrida bo'lgani holda, mavjud sharoitda unga

yetishuv iloji yo‘q edi. Unga faqat tinimsiz ma‘rifiy-siyosiy faoliyat orqaligina erishish mumkin edi. Jadidlar yurt istiqlolini va taraqqiyotini zamonaviy bilimlar bilan qurollangan yetuk mutaxassislar tasavvur eta olmaganlar. Shu munosabat bilan ular asosiy e‘tiborni mahalliy xalq bolalaridan ilg‘or fikrli, bilimli kadrlar tayyorlashga qaratganlar. Ular bu vazifalarni amalga oshirish uchun maktab-maorif ishlarini yaxshi yo‘lga qo‘yishni va yosh avlod ta‘lim-tarbiyasini birinchi navbatdagi masala, deb bildilar. Shu maqsad yo‘lida o‘tgan asr oxirlarida jadidlar butun Turkistonda, yangi usul maktablari ochish uchun harakat boshladilar.

Shunday maktablarning tashkil topishiga bir tomondan chor ma‘murlari, ikkinchi tomondan ijtimoiy voqelikka o‘zining tor dunyoqarashi nuqtai-nazaridan baho beruvchi kishilar to‘sqinlik qildilar. [5, 157-b.] Turkiston xalqlari turmushidagi har bir yangilik mustamlakachi ma‘murlar nazaridan chetda qolmagan. XX asr bo‘sag‘asida o‘lkamizda yangi usul maktablarining paydo bo‘lishi ham ularni g‘oyatda tashvishga sola boshladi.

Yangi usuldagi maktab xonalarining ichki tuzilishi, eski maktablardan parta, yozuv taxtasi, geografik karta va o‘qituvchi uchun stol-stulning borligi bilan ajralib turgan. Maktablarda bolalar 2-3 yil o‘qishni davom ettirganlar. Usuli savtiya maktablari eski usul maktablaridan ta‘limning sifati bilan ham farq qilgan. Bu e‘tiroflar o‘sha davr matbuotida ham o‘z aksini topgan. Masalan, Andijondagi Azim Qodirov maktabi 3 sinfli bo‘lib, 1 chi sinfda bolalarga o‘qish va yozish, 2 chi sinfda tajvid, hisob, 3 chi sinfda esa ibodati islomiya, sarfi turkiy o‘rgatilgan.

Jadid maktablarining soni ortib borgan sari, ulardagi ta‘lim tizimi ham takomillashib borgan. Imtihonlar keng xalq ommasi ko‘z o‘ngida, qishloq yoki shaharlarning ilg‘or ziyoli va ulamolari davrasida «Imtihon majlisi» nomi bilan o‘tkazilgan. Bunday holatlarda yangi usul maktablari o‘zining afzallik tomonlarini to‘liq namoyish eta olgan. Aksariyat omma imtihondan mamnun bo‘lgan holda tarqalganlar.

Mustamlaka ma‘murlari yangi usul maktablaridagi darsliklar, ularning siyosiy-mafkuraviy yo‘naltirilganligiga ham e‘tiborni qaratib borganlar. O‘quv inspeksiya tomonidan ushbu maktablar qattiq nazorat ostiga olingan. [4, 42-b.] Usuli savtiya maktablari sonining ortib borishi ularni darslik va boshqa o‘quv qo‘llanmalari bilan ta‘minlash muammosini keltirib chiqardi. Bu vazifalarni ham yangi maktab muallimlari o‘z zimmlariga oldilar. Turkiston taraqqiyparvalaridan Said Rasul Azizov, Munavvar qori, M.Behbudiy, A. Ibodiy, A. Zohiriy va boshqalar maktablar uchun darsliklar yozdilar. Masalan, A.Zohiriy 1916 yili «Imlo» kitobini yozdi va kitobni Qo‘qondagi «G‘ayrat» kutubxonasi tomonidan nashr ettirdi. H.H. Niyoziy esa, maktablar uchun «Yengil adabiyot», «O‘qish kitobi», «Qiroat kitobi» kabi kitoblarni yozadi.

Yangi usul maktablaridagi o‘qituvchilarning ko‘pchiligi madrasalarda tahsil olgan bo‘lib, ba‘zilari esa xuddi shunday maktablarni tamomlagan kishilar edilar. Darslar o‘quv jadvali asosida, tsenzura ko‘rigidan o‘tgan darsliklar bo‘yicha olib borilgan.

Jadidchilik xarakatining yirik namoyandalari jadid maktablari uchun darsliklar xam yaratganlar. Xususan, Saidrasul Aziziyning «Ustozi avval» (1903), Munavvarqorining «Adibi avval» (1907), Abdulla Avloniyning «Birinch muallim», «Ikkinchi muallim» (1912) darsliklari aloxida e'tiborga molikdir.

Jadidlarning xalqaro aloqalari juda keng qamrovli bo'lgan. Ular Rossiya, Turkiya, Misr va boshqa mamlakatlardagi jadidchilik oqimlari dasturlaridan xabardor bo'lganlar, o'zaro safarlar, muloqotlar orqali tajriba almashganlar. Turkiston taraqqiyparvarlari maorif sohasida asosiy e'tiborni boshlang'ich ta'lim islohiga qaratdilar. Ularning ma'rifatparvarlik harakatlari zoe ketmadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki jadidlar tomonidan tashkil etilgan yangi usul maktablarida ta'lim olgan o'quvchilardan keyinchalik ilm-fan, texnika, adabiyot va ijtimoiy hayotning turli jabhalarida nom taratgan arboblardan etishib chiqdilar. Yangi usul maktablari jadid ma'rifatchiligining ilk ko'rinishi bo'lishi bilan birga to taraqqiyparvarlik harakati sof siyosiy qiyofa kasb etgunga qadar ham o'z ahamiyatini yo'qotmadi. Bunga yangi usul maktablarida yaratilgan o'ziga xos tizim va pedagogika, shuningdek takrorlanmas adabiyotlar evaziga erishildi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yhati:

1. Ahmedov S. Jadidchilik va istiqlol // Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash. – T.: Ma'naviyat, 2001.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – T.: Ma'naviyat, 1997.
3. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari... – B.
4. Isokboev A.A. Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida tatar-boshqird ma'rifatparvarlarining faoliyati (XIX asr oxiri – XX asr boshlari). Tarix fan. nomz. ... diss. – Namangan, 2008.
5. Sabirova N.K. опыты возникновения новометодных школ в национальных окраинах Российской империи // Восток-Запад: аспекты взаимодействия. Материалы научной конференции. – Т. 2006.
6. Qosimov B. Ismoilbek Gasprali. – T.: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1992.